

Artigo

Fonte: Magnific | colaborador: freepik

Horta inclusiva: metodologia reversa no desenvolvimento de discentes com necessidades educacionais especiais

Marcela de Alcantara de Carvalho¹, Jessica Pimenta Lopes da Cruz², Cristiane Pimentel Victório³ e Paula Beatriz da Silva Lima⁴

¹Professora do Município de Itaguaí, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

²Professora do Município de Itaguaí, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

³Docente do Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil

⁴Bióloga da área de Responsabilidade Social do Porto Sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução

O público-alvo da Educação Especial, conforme a legislação brasileira, inclui alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD). A metodologia reversa como estratégia no desenvolvimento do público da educação especial (Lei Brasileira de Inclusão, n.º 13.146/2015) consiste em partir das potencialidades, interesses e experiências prévias do estudante para adaptar estratégias pedagógicas que favoreçam sua aprendizagem de forma significativa e inclusiva. Essa abordagem se alinha aos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), valorizando a flexibilização curricular e a centralidade do aluno no processo educativo.

A horta é um espaço colaborativo para aplicação de metodologias ativas que favorecem aprendizagens significativas e contextualizadas, em diferentes áreas do conhecimento, e de relevância para alunos com diferentes deficiências, transtornos e neurodivergências. Por meio das ações na horta inclusiva, o Público da Educação Especial (PEE)

vivencia a experiência sensorial e protagoniza de modo mediado todas as etapas: preparo do solo, plantio, irrigação e colheita. Também, para além da vivência, ele desenvolve competências cognitivas sobre temas técnicos e do currículo escolar. A implementação de hortas inclusivas ainda é uma fração pequena se comparada ao quantitativo de hortas em escolas. Ações públicas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) incentivam hortas escolares para fortalecer a alimentação saudável e a agricultura familiar nas escolas; embora as ações de promoção de horta com características inclusivas não sejam previstas, existem ações esporádicas que vislumbram o potencial da horta no ensino-aprendizagem do PEE.

Este projeto auxiliou na implementação de uma horta inclusiva para público de Educação Especial, de modo a: 1) promover a Educação Ambiental Crítica, envolvendo alunos em discussões sobre consumo sustentável, conservação ambiental e alimentação saudá-

vel; 2) estimular habilidades de comunicação e socioemocional, facilitando a interação entre pares do PEE e educadores; 3) oferecer um espaço de autorregulação emocional para alunos com dificuldades de manter um estado emocional regular; 4) integrar a comunidade escolar por meio de práticas colaborativas, inclusivas e interdisciplinares.

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Elmira Figueira, Itaguaí, RJ, para a turma de Educação Infantil. É uma escola regular, com sala de recursos para atendimento do PEE. A metodologia reversa aplicada promoveu o aprendizado prático como ponto de partida, seguido de reflexões teóricas. As atividades práticas na horta foram mediadas com participação ativa dos alunos da educação especial, que plantaram, cuidaram e colheram os vegetais. Esse processo foi seguido por conversas em grupo, permitindo que os alunos compartilhassem suas experiências e aprendizagens, de modo a facilitar o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas.

O **passo a passo** da **metodologia reversa** incluiu:

1

Ação Prática: os alunos se envolveram em atividades na horta, como plantio e cuidado das plantas.

2

Reflexão e Socialização: após as atividades, os alunos foram estimulados a compartilhar como se sentiam durante o plantio, o que aprenderam e se gostariam de cuidar do espaço da horta. Esse momento foi essencial para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interação social, permitindo aos alunos refletir sobre suas experiências de forma crítica e participativa.

3

Teorização: educadores introduziram elementos teóricos e técnicos relacionados à prática agrícola, como espaçamento entre as plantas, sustentabilidade, técnicas adequadas de irrigação, ecossistemas, fotossíntese e os benefícios nutricionais dos alimentos cultivados. Esses conceitos são sempre vinculados à experiência prática, reforçando o aprendizado por meio da vivência.

4

Reaplicação: na etapa final, os alunos foram encorajados a realizar novas atividades de plantio de maneira mais autônoma e a compartilhar suas vivências com o grupo, explicando onde e como plantaram, fortalecendo a habilidade de trocar conhecimentos e reforçando o senso de pertencimento ao projeto.

A interdisciplinaridade foi um aspecto essencial ao projeto, visto que envolveu as áreas de conhecimento em Biologia, Geografia, Educação Física e Pedagogia Especial. Os perfis dos alunos participantes estão indicados na **Tabela 1**. Ao longo do desenvolvimento das atividades na horta, o progresso dos alunos foi acompanhado, considerando aspectos emocionais e comportamentais.

Aluno

Condição

Habilidades a serem desenvolvidas

Aluno A	Deficiência Intelectual	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas, motoras, verbais, memória e socioemocional
Aluno B	Transtorno do Espectro Autista (TEA)	Comunicação, acadêmicas, verbais e socioemocional
Aluno C	Deficiência Física	Vida autônoma, acadêmicas, motoras e socioemocional
Aluno D	Deficiência Auditiva	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas e socioemocional
Aluno E	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)	Acadêmicas, verbais, memória e socioemocional
Aluno F	Síndrome de Down	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas, motoras, verbais, memória e socioemocional
Aluno G	Deficiência Visual	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas, memória e socioemocional
Aluno H	Paralisia Cerebral	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas, motoras, verbais, memória e socioemocional
Aluno I	Transtorno de Aprendizagem	Acadêmicas, verbais, memória e socioemocional
Aluno J	Deficiência Múltipla	Vida autônoma, comunicação, acadêmicas, motoras, verbais, memória e socioemocional

As hortaliças cebolinha (*Allium fistulosum* L.), almeirão (*Cichorium intybus* L.), couve (uma das variedades de *Brassica oleracea* L.), cultivares de alface-crespa e crespa-roxa (*Lactuca sativa* L.), salsinha (*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss.), agrião (*Nasturtium officinale* W.T. Aiton.) e abóbora (*Cucurbita* sp.) foram plantadas nos canteiros da escola, além de morangos (híbrido *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier), e as espécies medicinais falso-boldo (*Plectranthus barbatus* Andrews) e hortelã-pimenta (híbrido *Mentha x piperita* L.). As plantas foram selecionadas com vistas a estimular a diversidade

de alimentar: cores, nutrientes, texturas, sabores e aromas. A representatividade desses grupos vegetais foi importante como recurso multissensorial. Por exemplo, as plantas medicinais boldo e hortelã-pimenta são utilizadas no estímulo sensorial, devido aos tricomas glandulares foliares que produzem o odor associado aos óleos essenciais característicos da família Lamiaceae. Além disso, uma das abordagens científicas é a classificação dos alimentos por cores (cores funcionais), que se baseia em estudos de fitoquímica e nutrição funcional. O vermelho sugeriria a presença de licope-

no, antocianinas e vitamina C; as cores laranja e amarelo, carotenoides (β -caroteno, luteína, zeaxantina) e vitamina C; o verde sinaliza para clorofila, luteína, glicosinolatos e folato; as cores roxo, azul e preto evidenciarão potencialmente as antocianinas, resveratrol e fenóis; o branco e o marrom indicariam a presença de alicina, quercetina, inulina e selênio. A roleta das cores dos alimentos é uma forma lúdica de relacionar o plantio na horta com a química dos alimentos e sua importância nutricional, principalmente para promover uma alimentação saudável (**Figura 1**).

A comunidade escolar, composta por outros alunos, fora da sala de recursos, agentes da cozinha, da administração escolar, inspetores, apoio à limpeza e, inclusive, responsáveis pelos alunos, também demonstrou curiosidade e interesse em participar da horta e foi coadjuvante nas ações cotidianas.

O uso da horta colaborou para avanços significativos no desenvolvimento das habilidades de comunicação, autonomia e interação social do PEE. O aluno B, por exemplo, com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), demonstrou progresso notável em sua capacidade de manter diálogos, ao compartilhar suas experiências enquanto plantava morangos. Outro aluno, A, com deficiência intelectual, está desenvolvendo habilidades de autocontrole emocional e organização por meio da prática constante de jardinagem. Em outro exemplo, um aluno sob observação, em um estado de desregulação emocional, solicitou espontaneamente para visitar o espaço e experimentou uma perceptível tranquilização em contato com a horta. Esse caso evidenciou a relevância de espa-

Figura 1. Roleta de cores representando as espécies vegetais plantadas e/ou utilizadas na merenda escolar e sua diversidade nutricional associada à classificação por cores.

Fonte: elaborada pelas autoras.

ços verdes como ambientes de autorregulação emocional. A hortelã-pimenta produzida foi utilizada como tempero de alimentos na escola, enquanto mudas de boldo, inclusive, têm sido levadas para casa.

Estudos indicam que a exposição a ambientes naturais e espaços verdes pode promover a redução de estresse e melhorar o bem-estar emocional. Ambientes verdes auxiliam na recuperação de estados emocionais pertur-

bados, melhorando o foco e a calma. No contexto educacional, a horta atua como um espaço terapêutico que oferece uma oportunidade para o PEE experimentar um ambiente mais calmo e propício à aprendizagem. As crianças participaram de todas as etapas, desde o plantio até a colheita, e depois saborearam refeições com os alimentos colhidos e preparados pelos agentes de cozinha da escola (**Figura 2**).

Figura 2. A-D. Mediação nas atividades da horta inclusiva. **A.** Irrigação. **B-C.** Colheita das hortaliças. **D.** Agente de cozinha com alface que será usada para refeições. **E.** Turma de público da PEE, sala de recursos da Escola Municipal Elmira Figueira, Itaguaí, RJ

Para trazer à memória as atividades e ampliar o alcance das ações, foi elaborado um jogo (três em linha) a partir de imagens das plantas cultivadas e registros fotográficos feitos pelos próprios alunos multiplicadores (**Figura 3**). O jogo foi aplicado com os alunos e em eventos de divulgação das ações da horta inclusiva. Essa abordagem lúdica contribuiu para o fortalecimento dos aprendizados, estimulou a participação ativa dos estudantes e o vínculo com o cuidado coletivo da horta.

Fonte: acervo das autoras.

Figura 3. Passatempo popular, jogo três em linha, a partir de registros da horta inclusiva

Fonte: acervo das autoras.

Conclusão

O Projeto Horta Inclusiva destaca a importância de integrar a Educação Ambiental Crítica no currículo para o público de educação especial, promovendo não só a conscientização ambiental, mas também a inclusão social, pois evidenciamos que o contato com a terra, a água, a luz solar, os vegetais e outros, propicia o equilíbrio e a regulação das emoções, condição importantíssima para o aproveitamento escolar. A utilização da metodologia reversa aliada à interdiscipli-

naridade permitiu que os alunos não só desenvolvessem suas capacidades cognitivas e motoras, mas também se conectassem emocionalmente com o espaço natural, tivessem um sentimento de pertencimento e promovessem princípios de sustentabilidade e alimentação saudável em suas vidas.

O PEE, por meio de uma horta inclusiva, se integra à dinâmica do ensino-aprendizagem na escola, com sociabilização, proporcionando qualidade de vida

e relações saudáveis entre meio ambiente e sociedade. Enquanto educadores, buscamos diferentes estratégias para contribuir na formação dos discentes, pois temos a oportunidade de desenvolver valores como respeito, empatia e colaboração desde o início da escolarização. Consequentemente, garantimos a compreensão de que a diferença é um fator comum a todos, independentemente de sermos pessoas “típicas” ou “atípicas” perante os olhos da sociedade.

Agradecimentos

A Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí, que autorizou a implementação do Projeto Horta Inclusiva. Ao Porto Sudeste, Brasil, pelo auxílio financeiro, por meio do setor de Responsabilidade Social.

Para saber mais:

Bertoldi A. Explorando a educação ambiental por meio da horta escolar: estratégias inclusivas para alunos autistas. *Rev Bras Educ Ambient.* 2025;20(2):20-32.

Brasil. Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União.* 7 jul 2015.

Silva MA. Metodologias ativas e educação inclusiva: perspectivas e práticas pedagógicas. *Rev Educ Espec.* 2016;29(54):73-88.

Minich DM. A review of the science of colorful, plant-based food and practical strategies for “eating the rainbow”. *J Nutr Metab.* 2019;2019:2125070.